

**PSIXOLOGIK KONSEPSIYA ASOSIDA SHAXSNI MA'NAVIY
TARBIYANI SHAKLLANTIRISH****Shamsullayeva Ruksatoy Sunnatillayevna****BuxDUPI 1-kurs magistr**

Anotatsiya: ushbu maqolada ilm va ma'rifat cho'qqilarni zabt etayotgan shaxsning rivojlanishida biogenetik, sotsiogenetik, psixogenetik konsepsiyalarida takomillashuv mexanizmlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: shaxs, ma'naviyat, shaxsga doir nazariya, yuksak intellektual konsepsiya, sikloid, shizoid, xulq-atvor, tarbiya, layoqat, psixogenetik malaka.

Annotation: In this article, the mechanisms of improvement in the biogenetic, sociogenetic, psychogenetic concepts in the development of the person who reaches the peaks of science and enlightenment.

Keywords: personality, personality theory, high intellectual concept, cycloid, schizoid, behavior, upbringing, ability, psychogenetic skills.

Аннотация: В статье рассмотрены механизмы совершенствования биогенетических, социогенетических, психогенетических концепций в развитии человека, достигшего вершин науки и просвещения.

Ключевые слова: личность, теория личности, высокая интеллектуальная концепция, циклоид, шизоид, поведение, воспитание, способности, психогенетические навыки.

Bugungi kunda zamonamiz rivojlanib borishi, yangidan yangi sohalarning yanada takomillashib borashiga zamin hozirlamoqda. Jumladan, shaxs ma'naviyati, uni takomillashtirib borishda insonga ta'sir etib boruvchi omillar ham muhim ahamiyat kasb etib kelinmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston xalqi yangi demokratik jamiyat qurmoqda, uni rivojlantirishda ma'naviyat muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy vazifalarni hal etishda ta'lim, ma'naviyatni tarbiyalash va rivojlantirish muammolariga alohida e'tibor beriladi.

Prezidentimizning qaror va farmoyishlarda ham shaxs uning kamoloti xususida soʻz yuritilgan boʻlib bunda:¹“Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech ogʻishmasdan, qatʼiyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga koʻtaramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va maʼnaviy salohiyatga ega boʻlib, dunyo miqyosida oʻz tengdoshlariga hech qaysi sohada boʻsh kelmaydigan insonlar boʻlib kamol topishi, baxtli boʻlishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz.” [1; 14]. Yoshlarga yaratib berilayotgan bugungi kundagi imkoniyatlar hech shubhasiz tahsinga sazovor. Biz har bir insonni shaxs sifatida qadrlaymiz. Shaxsga doir nazariyalar, konsepsiyalar, tadqiqotlar doim dolzarb muammo sifatida koʻrilib kelinmoqda. Shaxsga tegishli boʻlgan nazariyalar va konsepsiyalarni tasniflashga nisbatan yondoshuvlarning turli xillari mavjud. Jumladan, Biogenetik konsepsiyaga koʻra inson shaxsining taraqqiyoti biologik faktor, yaʼni nasliy faktor bilan belgilanadi. Bu konsepsiyaga koʻra, odam psixik faoliyatining shakllarigina emas, balki bu faoliyat mazmuni ham goʻyo tugʻilishidan peshonasiga yozib qoʻyilgan, odamning psixik taraqqiyot bosqichlari va ularning yuzaga kelish tartiblari avvaldan belgilangan boʻladi. Biogenetiklar pedagoglardan bolada taqdir yoʻli bilan qanday shaxsiy sifatlar yuzaga kelishini bilib turishni, lekin ularning yuzaga kelishiga qarshilik qilmaslikni, aksincha yordam berishni talab qiladilar. Bu konsepsiyalar oʻzida bir qancha nazariyalarni qamrab oladi. Biogenetik nazariyaning yirik namoyandalaridan biri boʻlmish amerikalik psixolog S.Xoll psixologik taraqqiyotning bosh qonuni deb "Rekapitulyatsiya qonuni" ni (filogenezni qisqacha takrorlashni) hisoblaydi. Uning fikricha, ontogenezdagi individual taraqqiyot filogenezning muhim bosqichlarini takrorlaydi. Olimning talqiniga binoan, goʻdaklik hayvonlarga xos taraqqiyot pallasini qaytarishdan boshqa narsa

¹Mirziyoyev Sh. “Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Oʻzbekiston nashriyoti 2016. 14 bet

emas. Bolalik davri esa qadimgi odamlarning asosiy mashg'uloti bo'lgan ovchilik va baliqchilik davriga aynan mos keladi. Agar embrion rivojlanishida 9 oy ichida bir hujayralardan tortib insongacha bo'lgan bosqichni takrorlasa, demak, tug'ilganda ham ibtidoiy odamdan boshlab, hozirgi madaniyatli odamni ham takrorlaydi. 8-12 yosh oralig'ida o'sish davri o'smir oldi yoshidan iborat bo'lib, yovvoyilikning oxiri va sivilizatsiyaning boshlanishidagi kamolot cho'qqisiga hamohangdir. O'spirinlik esa jinsiy yetilishdan (12-13) boshlanib to yetuklik davri kirib kelgunga qadar (22-25 yoshgacha) davom etib, u romantizmga ekvivalentdir. S.Xollning talqiniga qaraganda, bu davrlar "Bo'ron va tazyiqlar", ichki va tashqi nizolar (konflikt) dan iborat bo'lib, ularning kechishi davomida odamda "Individuallik tuyg'u" si vujudga keladi. Shaxsni rivojlanishining ushbu nazariyasi o'z davrida bir talay tanqidiy mulohazalar manbai vazifasini o'tadi, chunki inson zotidagi rivojlanish bosqichlari filogenezni aynan takrorlamaydi va takrorlashi ham mumkin emas. Biogenetik konsepsiyaning boshqa bir turi "Konstitution psixologiyasi" (insonning tana tuzilishiga asoslagan nazariya) namoyandalari tomonidan ishlab chiqilgan. E.Krechmer shaxs (psixologiyasi) tipologiyasi negiziga bir qancha biologik omillarni (masalan, tana tuzilishining tipi va boshqalarni) kiritib, insonning jismoniy tipi bilan o'sishining xususiyati o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud, deb taxmin qiladi. E.Krechmer odamlarni ikkita katta guruhga ajratadi va uning bir boshqa sikloid toifasiga xos (tez qo'zg'aluvchi, shis-tuyg'usi o'ta barqaror), ikkinchi uchida esa shizoid toifasiga (odamovi, munosabatga qiyin kirishuvchi, his-tuyg'usi cheklangan) xos odamlar turishini aytadi. Bu taxminini u shaxs rivojlanishi davriga ko'chirishga harakat qiladi, natijada o'smirlarda sikloid xususiyatlari, (o'ta qo'zg'aluvchanlik, tajovuzkorlik, affektiv tabiatlilik, ilk o'spirinlarda esa shizoidlik xususiyatlari bo'ladi, deya xulosa chiqaradi. Lekin insonda biologik sifatlar hamisha yetakchi va hal qiluvchi rol o'ynay olmaydi, chunki shaxsning individual-tipologik xususiyatlari bir-biriga aynan mos tushmaydi. Biogenetik nazariyaning namoyandalari amerikalik psixologlar A.Gezell va S.Xoll taraqqiyotning biologik

modeliga chamalab ish ko'radilar, bu jarayonda muvozanat, integrasiya va yangilanish sikllari o'zaro o'rin almashinib turadi, degan xulosaga keladilar. Psixologiya tarixida biologizmning eng yaqqol ko'rinishi Zigmund Freydning shaxs talqinida o'z ifodasini topgan. Uning ta'limotiga binoan, shaxsning barcha xatti-harakatlari (xulqi) ongsiz biologik mayllar yoki instinktlar bilan shartlangan, ayniqsa birinchi navbatda, u jinsiy (seksual) mayliga (libidoga) bog'liqdir. Bunga o'xshash biologizatorlik omillari inson xulqini belgilovchi birdan-bir mezon yoki betakror turtki rolini bajara olmaydi. Psixoanalitika maktab asoschisi Zigmud Freydning nazariyalari bunga misoldir. [2;68]. Sotsiogenetik konsepsiya shaxsning taraqqiyotini uning atrofidagi ijtimoiy muhitga bog'lab tushuntiradilar. Ularning aytishicha, "Odam ijtimoiy muhit nusxasidir". Sotsiogenetik ham biogenetiklar singari rivojlanayotgan odamning shaxsiy faolligini inkor qiladilar. Odam faqat atrofidagi muhitga moslashadigan, passiv rol o'ynaydigan mavjudot deb qaraydilar. Mazkur konsepsiya ijtimoiylashuv, o'rganish, rollar nazariyalarini yuzaga keltiradi. Psixogenetik konsepsiya (psixodinamik koginitiv, personal nazariyalar) boshqa (biogenetik, sosiogenetik) omillarning qiymatini kamsitmaydi, balki psixik jarayonlar taraqqiyotini birinchi darajali ahamiyatga ega, deb hisoblaydi. Kognitiv yo'nalish asoschisi Piajening intellektni o'rganishni opertasiya davri bilan belgilashi kabi misollar shular jumlasidir. Yuqorida berilgan konsepsiyalarning talqinini 1-rasmda ko'rsatilgan. R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarning 48 tasini keltiradi, ularning har biri tasniflashga asos bo'ladigan besh ko'rsatkich bo'yicha baholanishi mumkin. Bularga: xulq-atvorni tushuntirib berish usuli; shaxs haqida ma'lumotlarga ega bo'lish usuli; shaxsga burchak ostidan qarash; yosh darajalari; shaxsni tasvirlab beruvchi tushunchalar kabi ko'rsatkichlar kiradi. Qadimgi Yunonistonda «shaxs» tushunchasiga mos keluvchi atama ishlab chiqilmagan edi. Arastuning «Jon haqida» asari hozirgi zamon psixologiyasiga yo'l ochib berdi. K.Yungning psixoanaliz nazariyasiga asosan «shaxs» tushunchasi odamning jamiyatdagi ijtimoiy roli bilan bog'liq. Hayoti jarayonida u ijtimoiy talablarga mos ravishda o'zini tutishni

o'rganadi. Har bir kasb uchun, masalan, jamiyat a'zosi taqib yuradigan ma'lum niqob xosdir. Shaxs xarakterini tashkil etuvchi bo'lib hisoblanmaydi, lekin u bilan uzviy bog'liq bo'lib, ichki «Men»ning himoyasi sifatida faoliyat yuritadi. Shu asosda, avval boshidan «shaxs» tushunchasiga ma'lum hayotiy rollarni ijro etganda o'ziga xoslikka ega bo'ladigan tashqi, yuzaki ijtimoiy obraz – qandaydir «shaxs», atrofda qilarga qaratilgan ijtimoiy yuz ifodasi kiritilgan edi. L.S. Vigotskiy ijtimoiy tajribasiz, uning ichki ishlanmasiz, so'ngra uni yana qayta ishlangan shaklda ichkaridan ishlab chiqarmasdan turib, shaxsning taraqqiy etishi mumkin emasligi (interiorizatsiya va eksteriorizatsiya qonunlari) haqida yozgan edi. XX asr 60-yillarining o'rtalarida shaxs umumiy tuzilishini o'rganish bilan bog'liq tadqiqotlar o'tkazishga qaratilgan harakatlar boshlab yuborildi. Bu yo'nalishda shaxsni bioijtimoiy, tartibli tuzilish sifatida ta'riflagan K.K. Kovalevning yondashuvi e'tiborga loyiq. U shaxs tuzilishini quyidagilarga ajratadi:

1. Yo'nalganlik (fikrlar, dunyoqarash, mayllar, istaklar, qiziqishlar, moyilliklar, ideallar kabi shakllarni o'z ichiga oladi). Bu tuzilish osti tarbiya yo'li bilan shakllanadi.
2. Tajriba (ta'lim olishda shaxsiy tajriba vositasida orttirib bo'lingan, lekin shaxsning biologik va hatto, irsiy belgilangan xossalarning sezilarli ta'siri ostidagi bilimlar, malakalar, ko'nikmalar va odatlarni birlashtiradi).
3. Aks ettirish turli shakllarining individual xususiyatlari (his etish, idrok, xotira, tafakkur, hissiyotlar, tuyg'ular, iroda).
4. Biopsixik xossalar o'zida temperament xususiyatlari, shaxsning jins va yosh xususiyatlari, patologik, organik o'zgarishlarni birlashtiradi.[3]

Bu to'rt tarkibiy qismga yana ikki tarkibiy qism jamlanadi: mustaqil tarkibiy qism bo'lib hisoblanmaydigan shaxsning umumiy sifatlaridan iborat, asosiy tarkibiy qismlarning har birining xususiyatlaridan tashkil topgan xarakter va layoqatlar.

Bunday yondoshuvning asosiy kamchiligi shundan iborat ediki, shaxs umumiy tuzilishi uning biologik va ijtimoiy belgi, xususiyatlarining yig'indisi sifatida

izohlanar edi. Natijada shaxs psixologiyasida shaxsdagi ijtimoiy va biologik xususiyatlar nisbati muammosi asosiy muammolardan biri bo'lib qoldi. Lekin, aslini olganda, biologik xususiyatlar inson shaxsi tarkibida ijtimoiyga aylanadi.

XX asr 70-yillarning oxirida shaxs muammosiga tuzilishli yondoshuv yo'nalishi tizimli yondoshuvni qo'llash tendensiyasi bilan almashindi. SHu munosabat bilan A.N. Leontev g'oyalari alohida e'tiborga loyiq. Uning fikricha, shaxs- bu insonning jamiyatdagi hayoti natijasida yuzaga keladigan alohida turdagi psixologik hosila. Turli faoliyatlarning birgalikda bo'ysunishi ontogeneza shakllanadigan shaxsning asosini yaratadi. Shu o'rinda, A.N. Leontev ko'rsatib o'tganidek, shaxsga tegishli bo'lmagan, avvalambor, irsiyat tomonidan belgilangan: tana tuzilishi, asab tizimining turi, temperament, biologik ehtiyojlarning o'sish kuchi, affektivlik, tug'ma layoqatlar kabi, shuningdek, orttirilgan ko'nikma, bilim va malakalar, hamda, – kasbiy belgilarni ta'kidlab o'tish joiz. Uning fikricha, sanab o'tilganlar, insonning individual xossalarini tashkil etadi.

Ijtimoiy munosabatlar tizimida odamlar bilan o'zaro muloqotga kirishgandan so'ng inson o'zini atrofdagi muhitdan ajratadi, o'zidagi jismoniy va ruhiy holatlar, harakatlar va jarayonlarning sub'ekti sifatida his etadi, shaxsan o'zi uchun «boshqalar» qarshisida turgan, shu bilan birga, ularga bevosita bog'liq bo'lgan «Men» sifatida namoyon bo'ladi. Shaxsan «Men» mavjudligining subyektiv kechinmasi, avvalambor, insonning hozirgi, o'tgan zamon va kelajakda shaxsan o'ziga nisbatan o'zining o'xshashligini tushunishi holatida ifodalanadi. Shunday qilib, o'zini anglash yoki «Men-konsepsiyasi» – bu individning o'zi haqidagi tasavvurlarning takrorlanmas tizimi sifatida kechiriladigan nisbatan barqaror u yoki bu darajada anglanganlikdir, uning asosida individ boshqa odamlar bilan o'zaro aloqalarini o'rnatadi va o'ziga munosabat bildiradi. «Men-konsepsiyasi» – bir butun bo'lsada, lekin ichki qarama-qarshiliklardan holi emas, o'ziga nisbatan mayl sifatida namoyon bo'ladigan va quyidagi tarkibiy qismlardan iborat shaxsiy Men obrazi bo'lib

hisoblanadi: kognitiv – o‘z sifatлари, layoqatlari, tashqi ko‘rinishi, ijtimoiy ahamiyatliligi obrazi; emotsional – o‘zini hurmat, o‘zini yaxshi ko‘rish, o‘zini kamsitish; baholash-irodaviy – o‘ziga berilgan bahoni ko‘tarishga, hurmatga sazovor bo‘lishga intilish. «Men-konsepsiyasi» – ijtimoiy o‘zaro ta’sir sharti va oqibati ijtimoiy tajriba bilan aniqlanadi. Uning tarkibiy qismlari: real Men (o‘zini hozirgi hozirgi zamonda tasavvur etish), ideal Men (uning fikricha, ahloqiy qoidalarga rioya qilgan subyekt kim bo‘lishi), dinamik Men (subyekt qanday bo‘lishni xohlashi), xayoliy Men (imkoniyat bo‘lsa, subyekt qanday bo‘lib qolishni istashi) va boshqalar.[4]

I.S. Kon «Men» tushunchasini individga o‘zini anglashnigina emas, balki, o‘z faoliyatini ongli yo‘naltirish va boshqarish imkoniyatini yaratuvchi faol-ijodiy, integrativ muqaddima sifatida ochib bergan holda, bu tushunchaning ikki tomonlama xususiyatga ega ekanligini ta’kidlab o‘tadi. O‘zini anglash ikkilangan «Men»ni o‘z ichiga oladi: 1) «Men» tafakkur sub’ekti sifatidagi, refleksga ega «Men» – faol, harakatchan, subyektga tegishli, ekzistensial «Men»; 2) «Men» idrok qilish va ichki sezgi obyekti sifatida – obyektga tegishli, refleksga ega «Men» darajasi yoki «Men» obrazi «Men» tushunchasi, «Men-konsepsiyasi».

Refleksga ega «Men» kognitiv chizmadan iborat bo‘lib, uning yordamida individ o‘zining ijtimoiy persepsiyasini va boshqalar haqidagi tasavvurlarini tuzadi. Kognitiv chizma ikkita tizimni o‘z ichiga oladi: shaxsiy va ijtimoiy o‘xshashlik. Shaxsiy o‘xshashlik jismoniy, intellektual va axloqiy qirralar atamalaridagi o‘z yo‘nalishini belgilashga kiradi. Ijtimoiy o‘xshashlik alohida o‘xshashliklardan tashkil topib, odamning turli ijtimoiy guruhlar: irq, millat, sinf, jins va hokazolarga mansubligi bilan belgilanadi. Shaxsiy o‘xshashlik bilan bir qatorda ijtimoiy o‘xshashlik o‘zini anglash va ijtimoiy xulq-atvorning asosiy boshqaruvchisi bo‘lib hisoblanadi.

«Men-konsepsiyasi» faqat anglanadiganlarni o‘z ichiga olgani uchun uni ongli kognitiv idrok va individning o‘zini o‘zi baholashi, ya’ni, o‘zi haqida fikr va mulohaza bildirishi sifatida aniqlash mumkin.[5]

Ko‘pchilik chet ellik mualliflarning U. Xyuit tomonidan umumlashtirilgan qarashlariga ko‘ra, «Men-konsepsiyasi» bir necha tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi.

Jismoniy nuqtai nazarga ko‘ra, «Men-konsepsiyasi» odam tanasi va organizmining psixofiziologik anatomik xususiyatlarida: ko‘rish, eshitish, og‘irlik, jins, bo‘y o‘lchami va boshqalarda namoyon bo‘ladi. Bularga yana kiyinish rusumi, yoqtirgan avtomobil rusumi, uy-joy turi, yashash hududini kiritish zarur. Akademik nuqtai nazarga ko‘ra, «Men-konsepsiyasi» maktabda olingan baholar va erishilgan yutuqlar, o‘qishga bo‘lgan istak va malakalar, va shu kabilarda ifodalanadi. Odatda, ular ikki darajaga bo‘linadi: a) matematika, adabiyot, chet tillar va boshqa fanlar bo‘yicha erishilgan yutuqlarning qay darajada yaxshi va yuqoriligida namoyon bo‘ladigan akademik yutuqlarning umumiy jihatdan baholanishi; b) shaxsiy yutuqlarning bir xil ijtimoiy guruh yoki bir avlodga mansub bo‘lgan boshqa odamlarning yutuqlari bilan qiyoslashtirish asosida shakllanadigan akademik yutuqlarning ijtimoiy jihatdan baholanishi.

Ijtimoiy nuqtai nazarga ko‘ra, «Men-konsepsiyasi» atrofdagi odamlar bilan – oila doirasida, qo‘shnilar orasida, ishxonada o‘zaro munosabatlarning o‘rnatilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Ijtimoiy «Men» bizning boshqa odamlar, jamiyat hayotiga kirgan holda bu jamiyatga nisbatan ba’zi bir majburiyatlarni bajarishimiz, boshqacha aytganda, ijtimoiy rollar: o‘quvchi, o‘g‘il-qiz, do‘st, sportchi, a’lochi, yigit, qiz bolaning rolini o‘ynaganimiz yuzasidan paydo bo‘ladi. Biz boshqa odamlar bilan rollar darajasidagi muloqotda juda ko‘p vaqtimizni o‘tkazamiz.

Transshaxsiy nuqtai nazarga ko‘ra, «Men-konsepsiyasi» hayot mazmuni muammosini hal etishga mas’ul bo‘lganligi, inson diniy qarashlari yoki ularning mavjud emasligi bilan bevosita bog‘liqligi sababidan muhimdir.

Yuqorida keltirilgan nazariyalar, konsepsiyalarda shaxs unga nisbatan konsepsiyalar, yondashuvlar berilib o'tgan bo'lib, shaxs konsepsiyasida har bir shaxs o'z yondshuvi, jamiyatda yuz beradigan muammo doirasida o'z konsepsiyasini yaratgan. Jaloliddin Rumiylaridek, hech qachon o'tmishda yashama, lekin doimo o'tmishdan dars ol. Bizga ma'lumki, shaxs taraqqiyotida va kamolotida biogenetik, sotsiogenetik va psixogenetik konsepsiyalar muhim o'rin egallaydi. Har bir konsepsiyada fikr yuritgan olimlar jamiyat ijtimoiy normalardan kelib chiqqan holda g'oyalarni ilgari surganlar.

Xulosa qilib aytganda, shaxs, uning jamiyatdagi taraqqiyoti, kamolotida bir qator olimlarimizning nazariyalari, shaxs haqidagi tasavvurlari, ularga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda, "Men konsepsiyasi" konsepsiyasining turli xildagi nuqtai nazarlari psixologik konsepsiyalarda o'z aksini topgan. Men shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, shaxsning kamolotida barcha biogenetik sotsiogenetik psixogenetik konsepsiya ta'sir ko'rsatishi va bunda asosiy o'rinni sotsiogenetik konsepsiyani shaxsni kamolotida yetakchi o'rinni egallashini ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki shaxsni tarbiyalaydigan, ijodi uchun zamin bo'ladigan bu jamiyat. Zero, buyuk insonlarning buyukligi ularning kichik odamlarga nisbatan qanday muomalada bo'lishiga qarab aniqlanadi.

1-rasm

Shaxs shaklanishiga ta'sir etuvchi omillarning konsepsiyalar berilgan bo'lib, bunda konsepsiyalarning nazariyalarga bo'linganligi qayd etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y, 56 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O‘zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
2. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
2. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология” – Ташкент 2014.
3. Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003.
4. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

saytlar:

<http://library.ziyonet.uz/uz/book/82495>

<https://lex.uz/>